

Sistema de control de existencias: diseño e implementación para reducir pérdidas en comercializadora de EPP

L. A. Bahena Medina^{1*}, N. Pérez España¹, S. M. Gaona Jiménez¹, M. A. Gómez Vicario¹, D. K. López Meneses¹,

¹Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Boulevard Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del Texcal, CP 62550, Jiutepec, Morelos, México

[*lbahena@upemor.edu.mx](mailto:lbahena@upemor.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente proyecto se desarrolló en una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) que presentaba problemas con el control de las existencias en almacén, generando pérdidas semanales en promedio de \$11,000. Por tal motivo, el objetivo fue el diseño e implementación de un sistema de control que permitiera reducir las pérdidas en ventas. Para el diseño del sistema fue necesario realizar una clasificación ABC que permitió identificar los artículos de mayor impacto económico. Así mismo, se realizó el cálculo de la demanda, existencias disponibles al momento, pedidos en tránsito y tiempos de entrega de proveedores.

Palabras clave: Inventarios, Gestión de existencias, Método ABC, pronósticos, tiempos de entrega.

Abstract

This project was developed in a Small and Medium Enterprise (SME) that had problems with the control of warehouse stocks, generating average weekly losses of \$11,000. For this reason, the objective was the design and implementation of a control system that would reduce sales losses. For the design of the system, it was necessary to carry out an ABC classification that allowed identifying the articles with the greatest economic impact. Likewise, the calculation of the demand, stocks available at the moment, orders in transit and supplier delivery times were carried out.

Key words: Inventories, Stock management, ABC method, forecasts, delivery times.

Introducción

Este proyecto consistió en la implementación de un Sistema de Control de Existencias (SCE) en inventario con el objetivo general de reducir la pérdida de ventas en una microempresa dedicada a la distribución y comercialización de Equipos de Protección Personal (EPP), extinguidores y señalizaciones de tránsito. Los objetivos específicos de este trabajo fueron realizar un diagnóstico del control de existencias de inventario, identificar los productos de mayor demanda, diseñar una propuesta tecnológica enfocada a resolver el problema identificado, implementar la solución y estimar el impacto económico en términos de reducción por ventas perdidas. El sistema de información permitió al personal de la empresa visualizar en tiempo real la disponibilidad de cada producto y tomar decisiones del punto de reorden. Se utilizó una clasificación de valor/costo a través de la metodología ABC. Algunos de los beneficios observados en este trabajo fueron la reducción de pérdidas en ventas por falta de existencias, mejora en la rotación de artículos con fecha de vencimiento. En la revisión de la literatura se destaca la importancia del control de existencias en inventario para la adecuada operación y permanencia de las empresas.

Marco teórico

El nivel de inventario es el factor más importante entre aquellos que afectan el desempeño de la cadena de suministro, ya que impacta directamente en la disponibilidad de órdenes, su entrega y por lo tanto la satisfacción del cliente [1]. En una microempresa de Tlaxcala dedicada a la comercialización de materiales de construcción, se identificó que la causa de las pérdidas en ventas fue el inadecuado manejo del inventario. Como estrategia utilizaron el análisis ABC. Los resultados fueron una reducción de pérdida en ventas que pasó de 23% a 13% y el sobreinventario promedio bajó de 48% a 9% durante 2018 y 2019 [2]. En una empresa metal-mecánica en Nuevo León se cuantificó un nivel de pérdidas en ventas de 30% en 2019. Se identificaron las causas del problema, resultando la falta de existencias (42%) y falta de capacidad instalada (25%), entre otras. La incorporación de inventarios de seguridad permitió subir el nivel de disponibilidad de existencias e incrementar las ventas en 62% [3]. Una investigación presentada sobre una microempresa restaurantera mexicana reportó una reducción en pérdida de ventas de 35.49%, gracias a la mejora en el abastecimiento de los insumos requeridos. Adicionalmente, el tiempo de servicio pasó de 14.5 minutos a menos de 10 minutos (31.03%) [4]. Mientras que Macías (2018) en un estudio cuyo objetivo fue analizar y evaluar los criterios de la segmentación ABC para administrar artículos en el almacén, reportó una reducción en las pérdidas en ventas de 19% [5].

En la práctica, las bases de datos de control de existencias forman parte de una aplicación informática denominada Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés). Pequeñas y medianas empresas tienen algunas debilidades para automatizar su negocio, entre ellas, insuficientes recursos financieros para apoyar el uso de la tecnología [6]. El software de hoja de cálculo se hizo popular en la década de 1980, sin embargo, sigue vigente, particularmente en microempresas. Si bien permite realizar análisis comerciales complejos, uno de los riesgos de su uso es que los procesos de negocio pueden volverse inidentificables [7]. La implementación de software de control de existencias debe ser visualizado dentro de un proceso integral de negocio, en su planeación, implementación y ejecución. Kiran y Reddy (2019) sugirieron algunos factores críticos para el éxito en la implementación de un ERP en PyMEs [8].

Metodología

El presente es un estudio de caso mediante un análisis descriptivo que buscó atender de forma inmediata el problema de pérdidas en ventas en una PyME dedicada a la comercialización de EPP. Para identificar las posibles causas por las que frecuentemente se negaba material al realizar una venta, se realizó una lluvia de ideas con el encargado de almacén, el responsable de compras, personal de ventas (menudeo y mayoreo), y el dueño. Para esquematizar y clasificar las causas se realizó un diagrama de causa y efecto (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de Ishikawa para las pérdidas en ventas

Así mismo, se llevó a cabo un registro (Tabla 1) del material negado a los clientes, especificando los motivos o causas encontradas. Lo anterior se registró diariamente durante cinco semanas, comprendidas del 21 de septiembre al 23 de octubre del 2020, a continuación, se presenta la información recabada en la semana 2 (28 septiembre – 3 de octubre).

Tabla 1. Registro del material negado durante la semana del 28 de septiembre al 03 de octubre 2020

Cantidad	Categoría	Día	Descripción	Precio unit.	Precio Total	Motivo
2	Guantes	28/09	Caja de guante t. cirujano	\$ 250	\$ 500	M. difícil acceso o causas especiales
3	Calzado de seguridad	29/09	Bota mod. Rdx	\$ 870	\$ 2,610	Falta de numeración
6	Protección respiratoria	29/09	Filtro 6003	\$ 600	\$ 3,600	Mala distribución del material
3	Cascos	30/09	Casco a la ancha	\$ 870	\$ 2,610	Falta de existencias
2	Guantes	30/09	Guante anticorte	\$ 300	\$ 600	Falta de numeración
10	Guantes	01/10	Guante de nitrilo	\$ 40	\$ 400	Falta de existencias
30	Lentes	02/10	Lente expo mica clara	\$ 42	\$ 1,260	Falta de existencias
1	Calzado de seguridad	02/10	Bota mod. 3011	\$ 1,150	\$ 1,150	Falta de numeración
1	Calzado de seguridad	03/10	Bota mod. 3017	\$ 1,050	\$ 1,050	Falta de numeración
58					\$ 13,780	

A partir de la información obtenida se identificaron cuatro causas principales que se presentaban de manera frecuente o tenían un impacto monetario mayor. En la tabla 2 se observa de manera detallada las causas más frecuentes las cuales fueron identificadas a partir de la realización de la lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa y registro de datos; posteriormente, para identificar la causa raíz, se aplicó la herramienta 5W – 2H.

Tabla 2. Análisis de las principales causas de las pérdidas en ventas

Causas	Causa raíz
1. Mala distribución del material	Al no haber orden en el almacén, algunos productos se negaban por falta de existencias, sin embargo, sí se contaba con la suficiente cantidad para abastecer el pedido del cliente.
2. Falta de existencias	No existe un proceso adecuado para reabastecer las existencias. Cuando el producto se termina, pocas veces se notifica, por lo tanto, éste se niega por falta de existencias. También se negaron productos porque no se consideraron los tiempos de entrega del proveedor.
3. Material de difícil acceso o causas especiales	Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, muchos productos como respiradores y equipos médicos se negaron debido a su escasez y altos precios en el mercado.
4. Falta de numeración	En algunos productos como el calzado de seguridad y uniformes no se tiene establecido un estándar de las tallas con más demanda, por lo tanto, en ocasiones los productos se negaban por falta de numeración.

Para identificar la causa de mayor impacto para la empresa se clasificaron por cantidad y valor económico (figura 2); dando un total durante las cinco semanas de 208 pérdidas (\$ 57,290.00). De acuerdo con lo anterior, el motivo más frecuente por el que se generó un número mayor de pérdidas fue la falta de existencias, sin embargo, la causa que más pérdidas monetarias generó fue la falta de numeración.

Analizando las causas existentes es posible observar que tres de ellas obedecen a la falta de control. Con base en esto último, se determinó la necesidad de contar con un sistema de control de existencias por lo que fue fundamental conocer el inventario para identificar los productos que mayores ingresos generan y así minimizar pérdidas. En este sentido el primer paso fue realizar una clasificación de productos mediante el método ABC (tablas 3, 4 y 5). Con ayuda de la empresa se establecieron los siguientes parámetros para su clasificación:

Figura 2 Pérdidas en cantidad y su valor monetario.

Clasificación "A": Artículos con valor monetario mayor a \$3,000.00 pesos.

Clasificación "B": Aquellos productos que generan más de \$1,500.00 pero menos de \$3,000.00 pesos.

Clasificación "C": El resto de los artículos que su valor monetario no rebasa los \$1,500.00 pesos.

Tabla 3. Clasificación de los productos "A"

Categoría	Descripción	Valor monetario (prom.)	%	Clasificación
Calzado de seguridad	VANVIEN BLUA NEGRO #27	\$ 4,420.00	7%	A
Calzado de seguridad	VANVIEN INTREPID #27	\$ 3,968.89	6%	A
Calzado de seguridad	VANVIEN BLUA NEGRO #26	\$ 3,726.67	6%	A
Calzado de seguridad	VANVIEN INTREPID #26	\$ 3,040.00	5%	A

Tabla 4. Clasificación de los productos "B"

Categoría	Descripción	Valor monetario (prom.)	%	Clasificación
Calzado de seguridad	VANVIEN BLUA NEGRO #25	\$ 2,946.67	5%	B
Calzado de seguridad	VANVIEN BLUA NEGRO #28	\$ 2,600.00	4%	B
Calzado de seguridad	VANVIEN BLUA NEGRO #24	\$ 2,166.67	3%	B
Calzado de seguridad	DARMI D8214 CAFÉ #27	\$ 1,955.56	3%	B
Calzado de seguridad	VANVIEN INTREPID #28	\$ 1,773.33	3%	B

Tabla 5. Clasificación de los productos "C"

Categoría	Descripción	Valor monetario (prom.)	%	Clasificación
Calzado de seguridad	DARMI D500 NEGRO #28	\$ 930.00	1%	C
Calzado de seguridad	RIVERLINE ELN CAFE #26	\$ 871.11	1%	C
Calzado de seguridad	VANVIEN INTREPID #25	\$ 844.44	1%	C
Calzado de seguridad	VANVIEN EURO NEGRO #26	\$ 844.44	1%	C
Calzado de seguridad	DARMI D500 NEGRO #26	\$ 792.22	1%	C

Una vez identificados los artículos de acuerdo a su valor monetario (A, B y C) para atender las dos causas detectadas en el periodo de observación de las cinco semanas, se determinó (con respecto al calzado) qué numeración presentó mayor demanda y qué categorías tuvieron un mayor déficit de existencias. Para el primero, se optó por realizar un diagrama de Pareto para determinar si la numeración que más existencias reportó al almacén era la indicada con base a su demanda; ya que, por lo general, la cantidad de existencias se estimó de acuerdo con la experiencia de los dueños. Se tomaron datos de las ventas, cotizaciones y órdenes de compras de los meses de septiembre y octubre en donde se especificó la numeración que los clientes solicitaban. En la tabla 6 se pueden observar las numeraciones del calzado de seguridad, su frecuencia de solicitud y su porcentaje respectivo.

Por otra parte, en la figura 3 se observa el diagrama de Pareto, el cual indica que la numeración más solicitada y vendida es el No. 27, seguido del No. 28 y No. 26.

Tabla 6. Numeración del calzado de seguridad

NUMERACIÓN DEL CALZADO DE SEGURIDAD							
Numeración	Frecuencia	%	% Acumulado	Numeración	Frecuencia	%	% Acumulado
No. 27	49	24%	24%	No. 23	16	8%	88%
No. 28	37	18%	42%	No. 29	11	5%	93%
No. 26	36	17%	59%	No. 30	7	3%	96%
No. 25	24	12%	71%	No. 22	6	3%	99%
No. 24	18	9%	80%	No. 31	2	1%	100%
TOTAL				206			

Figura 3 Diagrama de Pareto de la numeración del calzado de seguridad con más demanda.

De igual forma, la segunda causa que generó pérdidas en ventas fue la falta de existencias, siendo los artículos de 'protección en alturas', 'uniforme' y 'protección para cabeza' los que más impacto tuvieron (Tabla 7 y Figura 4).

Tabla 7. Categorías que generaban pérdidas por falta de existencias.

Cantidad	Categoría	Día	Descripción	Precio Unit	Precio Total	Motivo
12	Protección para manos	26/09	Guante nitrilo Solvex	\$ 40	\$ 480	Sin existencias
3	Protección p/cabeza	30/09	Casco MSA	\$ 870	\$ 2,610	Sin existencias
10	Protección para manos	01/10	Guante nitrilo Solvex	\$ 40	\$ 400	Sin existencias
30	Protección Visual	02/10	Lente expo mica clara	\$ 42	\$ 1,260	Sin existencias
3	Protección en alturas	05/10	Arnés Golden	\$ 870	\$ 2,610	Sin existencias
1	Uniforme	06/10	Chaleco MF	\$ 280	\$ 280	Sin existencias
50	Equipo de vialidad	14/10	Capuchones	\$ 14	\$ 700	Sin existencias
4	Uniforme	17/10	Chaleco Brigadista	\$ 190	\$ 760	Sin existencias
25	Equipo de vialidad	10/10	Capuchones	\$ 14	\$ 350	Sin existencias
2	Uniforme	21/10	Chaleco MF	\$ 280	\$ 560	Sin existencias
6	Uniforme	22/10	Chaleco Brigadista	\$ 190	\$ 1,140	Sin existencias
1	Protección de alturas	22/10	Arnés 3M	\$ 880	\$ 880	Sin existencias

Una vez identificado todo lo anterior se determinó el diseño del sistema de control que mejor se ajusta a las características de la empresa. Para esto, es importante conocer algunos factores como la demanda de los productos, las existencias disponibles en el momento, los pedidos en tránsito y las fechas de entrega del proveedor. El procedimiento para determinar la demanda consistió en promediar las ventas por día de cada artículo. En la figura 5 se muestra el cálculo de la demanda de la semana del 09 al 14 de noviembre. Además, se agregó una columna de desviación estándar, para conocer la tolerancia; es decir, que la demanda pronosticada

del 'adaptador para protector facial con mica' es de 5 unidades por día con una desviación estándar de ± 2 unidades.

Figura 4. Porcentaje de las categorías que generaron pérdidas por falta de existencias.

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	09/11/	10/11/	11/11/	12/11/	13/11/	14/11/	PROM.	DESV.
SP1016	ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL CON MICA	8	3	6	5	3	7	5.33	2.0
SP1017	ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL SIN MICA	3	0	2	2	1	2	1.67	1.0
PC100K	ARNES PC100K DE 1 ARGOLLA	2	2	1	0	1	0	1.00	0.8
PC100KP2	ARNES PC100K-P2 DE 3 ARGOLLAS	2	0	0	5	0	0	1.17	2.0
WS10	ARNES WARTHOG DE 1 ARGOLLA	4	0	0	2	0	0	1.00	1.6
BANMALLA	BANDEROLA DE MALLA	0	2	3	0	1	2	1.33	1.2
BBM	BANDEROLA DE TELA	0	0	0	4	4	0	1.33	2.0
BARMSA	BARBIQUEJO DE 4 PUNTOS MSA	3	0	0	5	0	0	1.33	2.1
BAR1	BARBIQUEJO SENCILLO AM	12	8	10	15	17	30	15.33	7.8
BAR2	BARBIQUEJO SENCILLO VALLEN	0	3	3	3	0	11	3.33	4.0
0154B-6	BOTA BERRENDO MOD. 154 #26	1	0	0	0	0	0	0.17	0.4
0154B-7	BOTA BERRENDO MOD. 154 #27	1	0	0	0	2	0	0.50	0.8

Figura 5. Pronóstico de la demanda del 09 al 14 de noviembre.

Normalmente los tiempos de entrega de los proveedores se obtuvieron mediante cotizaciones o catálogos proporcionados; sin embargo, para conocer el tiempo de entrega real, se elaboró un documento llamado 'Control de Pedidos' en las hojas de cálculo, en el cual se registraron los pedidos, la fecha de solicitud, el estatus del envío y su fecha de llegada. Con base en este documento se elaboró una lista de proveedores y sus tiempos de entrega, como se muestra en la tabla 8. Una vez que se obtuvieron los datos que componen la base del método determinista (demanda y tiempo de entrega) se prosiguió a elaborar el sistema de control de existencias en Excel. Fue necesario el uso de macros para registrar de forma sistemática la información de los productos, así como de las entradas y las salidas, también se hizo uso de funciones especializadas para buscar, sumar y multiplicar valores de acuerdo con ciertos criterios.

Tabla 8. Lista de proveedores y sus tiempos de entrega.

Proveedores	Tiempo de entrega (Días)	Proveedores	Tiempo de entrega (Días)
Calzado Chavita	8	Kaizen	2
Calzado Duramil	6	MRS proveedora	6
Calzado Vanvien	5	MSD	3
Comercializadora MC	6	Nemorio Lara	6
Darmi	8	Plásticos del Golfo	5
El gran Tlapalero	5	Providencia	4
Espomega	3	Rayhsa	15
FRYEP	20	Riverland	9
GCJF	7	Silletas	5
Golden Eagle	4	Truper	8
Guantes industriales Aril	5	Unitam	5
Infra	8	Vallen	4
Jyrsa	4	Yazbeck	2

Inicialmente se formuló la hoja de 'PRODUCTOS', la cual sirve como base de datos puesto que viene la información principal del producto, como su clave, descripción, categoría, precio de compra, precio de venta, proveedor y tiempo de entrega (Figura 6).

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	PRECIO DE COMPRA	PRECIO DE VENTA	PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA
D500-2	DARMÍ D500 NEGRO #22	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-3	DARMÍ D500 NEGRO #23	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-4	DARMÍ D500 NEGRO #24	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-5	DARMÍ D500 NEGRO #25	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-6	DARMÍ D500 NEGRO #26	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-7	DARMÍ D500 NEGRO #27	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-8	DARMÍ D500 NEGRO #28	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-9	DARMÍ D500 NEGRO #29	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D500-10	DARMÍ D500 NEGRO #30	Calzado de seguridad	\$ 230.00	\$ 310.00	DARMÍ	2
D8214-2	DARMÍ D8214 CAFÉ #22	Calzado de seguridad	\$ 378.92	\$ 550.00	DARMÍ	2
D8214-3	DARMÍ D8214 CAFÉ #23	Calzado de seguridad	\$ 378.92	\$ 550.00	DARMÍ	2

Figura 6. Hoja 'PRODUCTOS' del sistema de control de existencias.

Después, se crearon las hojas 'ENTRADAS' y 'SALIDAS' las cuales permiten al usuario seleccionar mediante una lista desplegable el producto y registrar las unidades compradas o vendidas. De igual forma, se elaboró la hoja 'Reporte de movimientos' la cual permite visualizar el total de entradas y salidas reportadas. Además, se agregó una columna donde se registraron las unidades disponibles inicialmente. A partir de estas columnas, fue posible calcular las existencias de cada uno de los productos. Por otro lado, la hoja 'Demanda' contiene el pronóstico de la demanda de cada uno de los artículos. Finalmente, la hoja 'CONTROL DE EXISTENCIAS' muestra el resumen de los cálculos realizados en las hojas anteriores. Como se observa en la figura 7, esta sección consiste en una tabla que muestra la utilidad, el tiempo de entrega, la demanda, el punto de reorden y las existencias disponibles de cada producto.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	UTILIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	DEMANDA	JUNTO DE PEDIR	EXISTENCIAS
D500-2	DARMÍ D500 NEGRO #22	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	0.20	0	4
D500-3	DARMÍ D500 NEGRO #23	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	0.60	1	12
D500-4	DARMÍ D500 NEGRO #24	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	1.00	2	16
D500-5	DARMÍ D500 NEGRO #25	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	1.20	2	13
D500-6	DARMÍ D500 NEGRO #26	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	2.40	5	22
D500-7	DARMÍ D500 NEGRO #27	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	4.20	8	18
D500-8	DARMÍ D500 NEGRO #28	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	3.80	8	24
D500-9	DARMÍ D500 NEGRO #29	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	0.20	0	13
D500-10	DARMÍ D500 NEGRO #30	Calzado de seguridad	\$ 80.00	2	0.20	0	4
D8214-2	DARMÍ D8214 CAFÉ #22	Calzado de seguridad	\$ 171.08	2	0.20	0	1
D8214-3	DARMÍ D8214 CAFÉ #23	Calzado de seguridad	\$ 171.08	2	0.20	0	7
D8214-4	DARMÍ D8214 CAFÉ #24	Calzado de seguridad	\$ 171.08	2	1.20	2	13
D8214-5	DARMÍ D8214 CAFÉ #25	Calzado de seguridad	\$ 171.08	2	1.40	3	11

Figura 7. Hoja 'Control de existencias' del sistema de información

Es importante mencionar que, para facilitar la visualización de las existencias disponibles, se creó un filtro rápido por categoría y se aplicó un formato condicional para la columna de existencias con base al punto de reorden, el cual indica el momento adecuado para realizar un nuevo pedido y abastecer el almacén

Resultados y discusión

Resultados

A partir del diagnóstico se identificó que la causa que generaba la mayor pérdida monetaria se debía a la falta de numeración y que la principal categoría que generaba dichas pérdidas, era el calzado de seguridad (Tabla 6 y Figura 3).

Se logró obtener un sistema de control de existencias utilizando el software de la hoja de cálculo de Excel, el cual le permitió a la empresa visualizar en tiempo real las existencias disponibles de cada producto y determinar el momento adecuado para hacer un nuevo pedido. El sistema se implementó por un periodo de tres semanas en las cuales fue posible observar una reducción de las pérdidas de un 44.8% con respecto a los datos obtenidos en la fase diagnóstica. Inicialmente las pérdidas promedio por semana eran de \$5,800 y se redujeron a \$2,600 (figura 8). Esto tuvo como beneficio satisfacer la demanda del cliente, mejorar los tiempos de entrega y mejorar la rotación de los artículos.

Figura 8. Pérdidas monetarias antes y después del SCE

Con respecto al calzado de seguridad, se detectó durante la implementación del sistema que el 87% de las existencias del calzado se encontraban por arriba del punto de pedido (tabla 9 y figura 9).

Tabla 9. Existencias para el calzado de seguridad, por arriba y por debajo del punto de pedido.

CONTROL DE EXISTENCIAS PARA EL CALZADO DE SEGURIDAD		
Artículos con existencias por arriba del punto de pedido	132	87%
Artículos con existencias por debajo del punto de pedido	8	5%
Artículos sin existencias	12	8%
Total	152	100%

Figura 9. Existencias por arriba del punto del pedido.

En relación a las pérdidas monetarias por falta de existencias (segunda causa en orden monetario), se logró cuantificar e identificar los productos que mayor impacto tenían (equipo de protección en alturas, cabeza y uniformes); sin embargo, no fue factible visualizar el impacto de la implementación del sistema de control dado

que el 94% de estos se encuentran por arriba del punto de reorden. Se requiere cierto tiempo para que se establezcan o igualen las existencias (Tabla 10 y Figura 10).

Tabla 10. Tabla del control de existencias para los artículos pertenecientes a las categorías de protección en alturas, cabeza y uniforme.

CONTROL DE EXISTENCIAS PARA PROTECCIÓN EN ALTURAS, CABEZA Y UNIFORME		
Artículos con existencias por arriba del punto de pedido	201	94%
Artículos con existencias por debajo del punto de pedido	12	6%
Artículos sin existencias		0%
Total	213	100%

CONTROL DE EXISTENCIAS viernes, 20 de noviembre de 2020

CATEGORIA

Calzado de seguridad Complementos Desechables y reusables Equipo contra incendio Equipo de vitalidad Herramientas Protección auditiva
 Protección corporal Protección para alturas Protección para cabeza Protección para manos Protección respiratoria Protección visual Uniforme

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CATEGORIA	UTILIDAD	EMPO DE ENTR	DEMANDA	PUNTO DE PEDIDO	EXISTENCIAS
BP1016	ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL CCI	Protección para cabeza	\$ 45.00	6	0.33	12	53
BP1017	ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL SIN	Protección para cabeza	\$ 25.00	6	1.67	10	27
PC100K	ARNES PC100K DE 1 ARGOLLA	Protección en alturas	\$ 180.00	4	1.00	4	10
PC100K2	ARNES PC100K-P2 DE 2 ARGOLLAS	Protección en alturas	\$ 280.00	4	1.17	5	5
WS10	ARNES WARTHOG DE 1 ARGOLLA	Protección en alturas	\$ 110.00	4	1.00	4	5
WS3018	CABLE DE VIDA WS3018 SIN AMORTIGUADOR	Protección en alturas	\$ 105.00	4	0.33	1	2
WS3018D	CABLE DE VIDA WS3018D CON AMORTIGUADOR	Protección en alturas	\$ 182.00	4	0.33	1	2
CM14-CH	CAMISOLA DE MEZCLILLA 14OZ CH	Uniforme	\$ 45.00	4	0.00	0	9
CM14-G	CAMISOLA DE MEZCLILLA 14OZ G	Uniforme	\$ 45.00	4	0.50	2	7
CM14-M	CAMISOLA DE MEZCLILLA 14OZ M	Uniforme	\$ 45.00	4	0.83	3	15
CM14-XL	CAMISOLA DE MEZCLILLA 14OZ XL	Uniforme	\$ 45.00	4	0.50	2	6
CM08-CH	CAMISOLA DE MEZCLILLA 8OZ CH	Uniforme	\$ 44.00	4	0.00	0	6
CM08-G	CAMISOLA DE MEZCLILLA 8OZ G	Uniforme	\$ 44.00	4	0.00	0	2
CM08-M	CAMISOLA DE MEZCLILLA 8OZ M	Uniforme	\$ 44.00	4	1.33	5	4
CM08-XL	CAMISOLA DE MEZCLILLA 8OZ XL	Uniforme	\$ 44.00	4	0.00	0	3
CGA-CH	CAMISOLA GAB 100% AZUL MARINO CH	Uniforme	\$ 44.00	4	0.83	3	6
CGA-G	CAMISOLA GAB 100% AZUL MARINO G	Uniforme	\$ 44.00	4	0.33	1	19
CGA-M	CAMISOLA GAB 100% AZUL MARINO M	Uniforme	\$ 44.00	4	0.50	2	6
CGA-XL	CAMISOLA GAB 100% AZUL MARINO XL	Uniforme	\$ 44.00	4	0.17	1	1
ICPRO15	CASCO INFRA ALA ANCHA	Protección para cabeza	-\$ 10.00	8	1.83	15	20
ICPRO20	CASCO INFRAPRO SUSPENSIÓN DE MATRAC	Protección para cabeza	-\$ 12.00	8	1.83	15	19
VGARD	CASCO MISA ALA ANCHA SUSPENSIÓN FAST	Protección para cabeza	\$ 80.00	15	2.33	35	13
VGARD2	CASCO MISA CACHUCHA SUSPENSIÓN FAST	Protección para cabeza	\$ 100.00	15	1.33	20	19
ICP200	CASCO MUNDIAL CON SUSPENSIÓN DE INTEL	Protección para cabeza	\$ 20.00	8	7.00	56	74
ICP200M	CASCO MUNDIAL CON SUSPENSIÓN DE MATR	Protección para cabeza	\$ 32.00	8	0.83	7	82

Figura 10. Tabla del control de existencias para los artículos pertenecientes a las categorías de protección en alturas, cabeza y uniforme.

Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los reportados por los trabajos de Enriquez y Rodríguez [2], los autores reportaron 11% de reducción en pérdidas; Reyes et al. [4] también señalaron una reducción de pérdidas en ventas de 35.49% gracias a una mejora en el abastecimiento de existencias; Macías [5], informó de una reducción de pérdidas en ventas de 19% gracias al establecimiento de criterios de segmentación ABC para administrar artículos en el almacén; González [3], reportó una reducción en las pérdidas en ventas de un conjunto de productos causadas por falta de existencias, de 62%, derivada de la incorporación de inventarios de seguridad; mientras que en el presente trabajo se logró 44.8%.

En concordancia con Tapia et al. [6], en la microempresa de este trabajo, se optó por una aplicación informática de diseño propio y de bajo costo que actualmente es funcional. Ciertamente es pertinente considerar en trabajos futuros lo que señalan Shih y Nevárez [7] sobre el riesgo de inidentificabilidad de los procesos de negocio. En este caso de estudio se eligió una aplicación tecnológica personalizada, coincidiendo con Kiran y Reddy [8] en la conveniencia de reducir lo más posible cambios de adaptación, cuidando la compatibilidad entre los procesos de negocio y el software; sugirieron otros factores críticos para el éxito en la implementación de un ERP en PyMES entre los que citaron aspectos organizacionales como la cultura, entrenamiento y asignación específica de presupuesto para este objetivo. También mencionaron como elementos cruciales para el éxito el liderazgo de la Alta Dirección, eficiencia en la administración del cambio y comunicación efectiva.

Trabajo a futuro

Como líneas de investigación futura se sugiere analizar el índice de rotación de inventario que es un indicador financiero correlacionado con la utilidad neta de un negocio. En otro orden, la aplicación tecnológica puede sistematizarse o escalarse a un software especializado y de costo accesible para la

empresa de estudio. Respecto a aspectos metodológicos, generalmente este tipo de fenómenos es multivariable, por lo cual resulta conducente incluir otras variables y parámetros involucrados en este tipo de problemas.

Conclusiones

La solución propuesta para el problema planteado incidió positivamente en el objetivo establecido, obteniendo una reducción de 44.8% en las pérdidas de ventas por falta de existencias. En coincidencia con los casos referidos de la literatura en este trabajo, el impacto logrado demuestra la pertinencia de la administración de inventarios a través de políticas de prioridad con una clasificación de valor/costo y de inventarios de seguridad para esta problemática. Cabe resaltar que los resultados de este trabajo son coincidentes con los autores citados independientemente del giro y tamaño de la empresa, lo cual significa que la metodología es potencialmente generalizable.

Como resultado de este trabajo se cuenta con una aplicación de software básica pero útil que permite conocer los niveles de inventario en tiempo real, constituyéndose como una base de datos para las decisiones de punto de reorden. Resulta conveniente hacer un análisis costo/beneficio de dicho desarrollo respecto a la tecnología disponible en el mercado para el control de existencias. Derivado de que la implementación de un ERP en una PyME implica cambios en la organización, es necesario considerar un periodo de estabilización en su operación e impacto.

Referencias

- [1] Awgheda, A., M. N. Ab-Rahman, R. Ramli y H. Arshad. "Factors related to supply chain network members in SMEs," *Journal of Manufacturing Technology Management*, 2016 [En línea]. doi.org/10.1108/JMTM-01-2015-0005 [Accedido: 01-jul-2022]
- [2] Enríquez, L. y Rodríguez, A. "Beneficios de utilizar el Análisis ABC en administración de inventarios en una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) comercializadora en Tlaxcala, México," *Ciencia Administrativa*, 2020 [En línea] Disponible en <https://www.uv.mx/iiesca/files/2020/09/02CA2020-01.pdf>. [Accedido: 01-jul-2022]
- [3] González, G. "Disminución de desabasto de materia prima y productos manufacturados mediante herramientas cuantitativas para el control de inventario," 2019 [En línea] <http://eprints.uanl.mx/21986/1/1080315238.pdf>. [Accedido: 01-jul-2022]
- [4] Reyes, Y., Marín, E., Maldonado, J., Villegas, B. y Pérez, J. "Plan de mejora para la optimización de recursos y procesos en microempresas restauranteras," *Pistas Educativas*, vol. 133, 2019 [En línea] https://redib.org/Record/oai_articulo2407456-plan-de-mejora-para-la-optimizaci%C3%B3n-de-recursos-y-procesos-en-microempresas-restauranteras-improvement-plan-optimization-resources-processes-restaurant-microenterprises. [Accedido: 01-jul-2022]
- [5] Macías, J. "Políticas de inventario a partir de una segmentación ABC," 2018 [En línea] <http://eprints.uanl.mx/16255/1/1080290235.pdf>. [Accedido: 01-jul-2022]
- [6] Tapia, D., Vintimilla, P., Alvarez, X., Llivisaca, J., Peña, M., Guamán, R., Siguenza-Guzman, L. y Jadan-Aviles, D. "A Model for Implementing Enterprise Resource Planning Systems in Small and Medium-sized Enterprises," 2021 [En línea] <https://doi.org/10.5220/0010483200950104>. [Accedido: 13-jul-2022]
- [7] Shih, W. y Nevárez, J. "The individualization of ERP in SMES for sustainable development," 2022 [En línea] <http://64.188.2.211/journal/index.php/ijsmes/article/view/1586/1115>. [Accedido: 13-jul-2022]
- [8] Kiran, T. y Reddy, A. "Critical success factors of ERP implementation in SMEs," *Journal of Project Management*, 2019 [En línea] http://www.m.growingscience.com/jpm/Vol4/jpm_2019_17.pdf. [Accedido: 29-ago-2022]